

IN-FDM-BB Report

R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle
Entwicklung von FDM-Beratung an den
brandenburgischen Hochschulen

Universität Potsdam

17.10.2023

Gefördert mit

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen

Berichtsbezeichnung: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle
Entwicklung von FDM-Beratung an den
brandenburgischen Hochschulen

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 28.02.2023

Status: Final

Autor*innen: Daniela Merten
Boris Jacob
Claus Spiecker
Anita Szczukowski
Janine Straka

Weitere Beteiligte: Christine Burkart
Tanja von Fransecky
Claudia Haase
Myriam Musolff
Michael Panitz
Carina Schiller
Carsten Schneemann
Stefanie Schreiber
Ian Wolff

Empfohlene Zitierweise

Merten, Daniela, Boris Jacob, Claus Spiecker, Anita Szczukowski, und Janine Straka. „IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen“. Report, 17. Oktober 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10014365>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	4
1. Einleitung	5
1.1. Kontextualisierung der konzeptionellen Entwicklung von FDM-Beratung in Brandenburg	6
1.2. „Ist-Zustand“ der Beratungsangebote an den brandenburgischen Hochschulen.....	8
2. Strategischer Aufbau des Beratungsangebots.....	11
3. Zielgruppen	12
4. Personelle Ressourcen und Zuständigkeiten.....	13
5. Inhaltliche Ressourcen	13
6. Planung der Durchführung der Beratung	14
6.1. Planung der Kommunikationswege und Formate	14
6.2. Planung der vorherigen Abfrage des Anliegens.....	15
6.3. Planung des Ablaufs des Beratungsgesprächs	16
6.4. Planung der Dokumentation des Beratungsvorgangs.....	18
6.5. Planung der Evaluation des Beratungsangebots	20
6.6. Planung der Evaluation der strategischen Ziele des Beratungsangebots	22
7. Der Beratungsprozess.....	22
7.1. Allgemeine Hinweise	22
7.2. Praxisbeispiel: Beratung zur Erstellung von DMPs mit Hilfe des Tools RDMO	23
8. Fazit	27
Literaturverzeichnis	28

Abstract

Innerhalb des Verbundprojekts IN-FDM-BB (“Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg”, Oktober 2022 bis September 2025)¹ soll an den acht staatlichen forschenden Hochschulen Brandenburgs erstmals ein gemeinsames Konzept zur (Weiter-)Entwicklung von Beratungen zum Forschungsdatenmanagement (FDM) für Forschende erarbeitet werden. FDM-Beratungen sind neben Schulungen ein wichtiger Teil der FDM-Dienstleistungen an Hochschulen. Während Schulungen meist eher auf generische Aspekte des FDM eingehen können, eignen sich individuelle Beratungen besonders, um gemeinsam mit den Forschenden komplexere FDM-Themen zu erarbeiten und passgenaue FDM-Lösungen für die vorhandenen Forschungsdaten zu eruieren. Bislang haben sich in der FDM-Community keine institutionsübergreifenden Standards für Beratungsprozesse etabliert. Die hier beschriebene gemeinsame Konzeptentwicklung für Beratungen in Brandenburg bildet die Grundlage für den Aufbau und die Durchführung von Beratungen an den brandenburgischen Hochschulen, unter Berücksichtigung institutioneller Rahmenbedingungen. Konzeptuelle Ansätze werden im Laufe des Projekts IN-FDM-BB gemeinsam weiterentwickelt.

¹ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

1. Einleitung

Die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen, reproduzierbaren und nachnutzbaren Forschungsdaten ist der Schlüssel für ein transparentes und effektives Wissenschaftssystem. Die Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten können beispielsweise durch die Anwendung der FAIR-Prinzipien („Findable, Accessible, Interoperable, Reusable“)² gesteigert werden. Forschungsdatenmanagement (FDM), d. h. der systematische Umgang mit Forschungsdaten von der Entstehung bis zur Nachnutzung der Daten, ist längst Teil der guten wissenschaftlichen Praxis. Sowohl Forschungsförderer als auch Journals, Fachverbände und Wissenschaftsorganisationen fordern einen methodischen Umgang mit Forschungsdaten (z. B. siehe Deutsche Forschungsgemeinschaft³).

Trotz erhöhter externer Anforderungen zum FDM, hat sich der systematische Umgang mit Forschungsdaten noch nicht flächendeckend im Forschungsalltag etabliert. Eine Herausforderung für Forschende besteht darin, auf konkrete Fragen und Probleme zu ihren Forschungsdaten angemessene (generische und disziplinspezifische) sowie ausreichend detaillierte Antworten und Informationen zu finden. Eine weitere Herausforderung kann der Arbeitsaufwand zur eigenständigen Einarbeitung in neue Technologien und (IT-)Services sein, die stetig weiterentwickelt werden und selten selbsterklärend sind. Außerdem kann es eine Hürde sein, angemessene FDM-Lösungen in den Forschungsalltag zu integrieren. Ziel jeder Forschungseinrichtung sollte daher die Förderung des richtigen Umgangs mit Forschungsdaten sein, um Forschende bei der Integration von FDM-*Best Practices* zu unterstützen. Ein wichtiger Baustein dafür ist ein professionelles Beratungsangebot.

Bundesweit haben zahlreiche Lehr- und Forschungseinrichtungen bereits unterstützende Kontaktstellen⁴ etabliert, um den wachsenden Anforderungen zum FDM gerecht zu werden.

Der Aufbau eines FDM-Beratungsangebots ist aus vielerlei Hinsicht nicht trivial. Beispielsweise ist das Fächerspektrum an vielen Forschungseinrichtungen sehr heterogen. Damit geht einher, dass ein Beratungsangebot ein breites Fächerspektrum abdecken können muss. Außerdem stehen den Einrichtungen unterschiedlich viele Ressourcen zur Etablierung von FDM-Angeboten zur Verfügung.

Auch an den Brandenburger Institutionen stehen unterschiedlich viele Ressourcen zur Verfügung; daher sind die FDM-Angebote, inklusive der Beratungsangebote, an den einzelnen Institutionen unterschiedlich weit entwickelt. Von den acht staatlichen forschenden Hochschulen Brandenburgs⁵ werden diejenigen, die bereits FDM-Angebote in gewissem Umfang etablieren konnten, als *Early-Adopter*-Institutionen bezeichnet. Im Gegensatz dazu sind *Beginner*-Institutionen solche, die bislang noch keine oder kaum FDM-Angebote etablieren konnten.⁶

² Mark D. Wilkinson u. a., „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“, *Scientific Data* 3, Nr. 1 (15. März 2016): 160018, <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

³ Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Guidelines for Safeguarding Good Research Practice: Code of Conduct“, 20. April 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>.

⁴ <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDM-Kontakte>

⁵ Fachhochschule Potsdam, Universität Potsdam, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Europa-Universität Viadrina (Frankfurt (Oder)), Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Technische Hochschule Brandenburg, Technische Hochschule Wildau

⁶ Heike Neuroth u. a., „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021), <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

Insbesondere an den *Beginner*-Institutionen kann nun durch das BMBF⁷- und MWFK⁸-geförderte Projekt IN-FDM-BB⁹ ein solches Beratungsangebot aufgebaut oder weiterentwickelt werden.

Im Folgenden werden konzeptionelle Ansätze sowie organisatorisch-strukturelle Empfehlungen zum landesweiten Aufbau und zur Durchführung von FDM-Beratungen¹⁰ für Forschende thematisiert. Der Konzeptentwurf soll im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB an den acht Hochschulen getestet, angepasst und erweitert werden und in ein professionalisiertes Beratungsangebot münden.

Dieses Dokument richtet sich insbesondere an Verantwortliche für den Aufbau von FDM-Diensten und hauptverantwortliche FDM-Beratende innerhalb der brandenburgischen Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Die nachfolgenden Informationen sind jedoch mehrheitlich auch für andere Forschungseinrichtungen relevant und sollen sowohl *Beginner*- als auch *Early Adopter*-Institutionen beim Aufbau bzw. bei der Weiterentwicklung sowie der Durchführung und Professionalisierung von Beratungen unterstützen.

1.1. Kontextualisierung der konzeptionellen Entwicklung von FDM-Beratung in Brandenburg

Der Aufbau und die Durchführung eines Beratungsangebots erfordern unterschiedliche Expertisen und ggf. eine Vielzahl an Beteiligten: Zum einen umfasst ein systematisches Forschungsdatenmanagement viele Themenbereiche, die im Laufe des Forschungsdaten-Lebenszyklus berücksichtigt werden sollten. Zum anderen sollte ein Beratungsangebot stets an den Bedarfen der Forschenden ausgerichtet sein, welche aus unterschiedlichsten Disziplinen und mit unterschiedlichen FDM-Kenntnissen und Anforderungen an die Verwaltung ihrer Forschungsdaten kommen. Sowohl die Heterogenität der Themenschwerpunkte als auch die der Forschungsdisziplinen erfordern verschiedene Expertisen. Zusätzlich können die Anforderungen der Leitungsebenen und ggf. Forschungsförderer und Verlage einen Einfluss auf ein institutionelles Beratungsangebot haben. Für die Entwicklung eines Beratungsangebots bedarf es aufgrund dieser Komplexität einer strukturierten Eruiierung der strategischen Ziele, Zielgruppen, Zuständigkeiten, Beratungsthemen und -formate sowie Öffentlichkeitsarbeit; für diese sollten jeweils spezifische Maßnahmen bzw. Ziele inklusive zeitlichem Rahmen festgelegt werden.¹¹

Als Basis für den Aufbau bzw. die Weiterentwicklung von Beratungsangeboten an den brandenburgischen Hochschulen könnten bereits getestete Standards aus der FDM-Community implementiert und ggf. angepasst werden. Obwohl bereits zahlreiche institutionelle Beratungsangebote existieren, haben sich bislang keine Standards zu Beratungsprozessen in der breiteren FDM-Community etabliert.¹² Um sich Beratungs-Standards in der breiteren FDM-

⁷ Bundesministerium für Bildung und Forschung: https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/home_node.html

⁸ Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Brandenburg: <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/>

⁹ BMBF- und MWFK-gefördertes Projekt "Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg"

¹⁰ FDM-Beratung bezieht sich hier auf eine disziplinübergreifende (generische) Beratung zu allen FDM-Handlungsfeldern, die jeweils durch disziplinspezifische Ressourcen und Standards angereichert werden sollten.

¹¹ Kerstin Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“, in *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, hg. von Markus Putnings, Heike Neuroth, und Janna Neumann (De Gruyter, 2021), 239–54, <https://doi.org/10.1515/9783110657807-014>. Siehe auch: Timo Gnad und Lena Steilen, „Beratungsangebote für Forschende“, *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, Nr. 1 (2018) (25. Oktober 2018): 30–38, <https://doi.org/10.17192/bfdm.2018.1.7816>.

¹² Patrick Helling, Stefan Kellendonk, und Marina Lemaire, „Kernaspekte der Beratung im Forschungsdatenmanagement“, *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, Nr. 2 (2022) (24. Dezember 2022), <https://doi.org/10.17192/BFDM.2022.2.8510>. Zu einigen spezifischen Beratungsthemen, z. B. Datenmanagementpläne, existieren bereits Empfehlungen (z. B. Kerstin Helbig u. a., „Erfahrungen und Empfehlungen aus der Beratung bei Datenmanagementplänen“, *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, Nr. 2 (2020) (7. Oktober 2020), <https://doi.org/10.17192/BFDM.2020.2.8283>).

Community zu nähern, fand im Rahmen eines Workshops des DSCC-IN (GO FAIR Data Stewardship Competence Centers Implementation Networks, GO UNITE!, 2022) der Workshop "Konzepte zur Durchführung und Protokollierung von Beratungsgesprächen im Forschungsdatenmanagement" statt, der dem Erfahrungsaustausch unter FDM-Beratenden diente.¹³

Auch wenn sich bislang keine Community-Standards zur Beratung entwickelt haben, so stellte sich heraus, dass die einzelnen Institutionen doch (semi-)strukturierte Workflows für ihre Beratungsprozesse etabliert haben. Diese werden als sehr wichtig empfunden, um Beratungen zu wiederkehrenden Fragen mit gleichen (oder verbesserten) Qualitätsstandards durchführen zu können. Trotz unterschiedlicher Beratungsansätze und Workflows der einzelnen Institutionen, gab es unter den Workshop-Teilnehmenden Übereinstimmung bei den Rahmenbedingungen zu FDM-Beratungen. Über die Wichtigkeit (semi-)strukturierter Beratungs-Workflows hinausgehend, wurden fach- und forschungsnahe Kompetenzen als Voraussetzung für umfassende, passgenaue Beratungen hervorgehoben.¹⁴ Auch eine Vertrauensbasis zwischen Beratenden und Forschenden wurde als ein wichtiger Aspekt genannt. Hier sollte insbesondere bei der Antragsberatung verdeutlicht werden, dass Daten, die im Rahmen des Beratungsprozesses erhoben werden, nicht mit Dritten geteilt werden. Die Teilnehmenden des Workshops konnten sich ebenfalls auf die Essenz eines Beratungsgesprächs einigen: (1) Gemeinsame Spezifizierung der FDM-Bedarfe und ggf. Rahmenbedingungen von Projektvorhaben, (2) Austausch zu Lösungsansätzen, (3) Konkrete Handlungsempfehlungen festlegen.

Insgesamt konnte – trotz der Vielfalt unterschiedlicher Beratungsansätze – ein gemeinsamer Nenner bei den Rahmenbedingungen von Beratungen gefunden werden, jedoch fehlen bislang ausreichend praxisnahe Beratungsbeispiele, um potentielle gemeinsame Community-Standards und *Best Practices* zu erarbeiten.

Eines der wenigen *Best Practice*-Beispiele für Beratungsvorgänge kommt vom Data Center for the Humanities (DCH) der Universität zu Köln.¹⁵ Hier wird insbesondere die große Rolle, die eine standardisierte Protokollierung für Beratungsvorgänge spielt, hervorgehoben. Beratungsprozesse können sowohl als einmaliges Gespräch stattfinden, als auch einen längerfristigen Prozess darstellen, der ein Forschungsvorhaben über mehrere Jahre begleitet. Hier ermöglichen standardisierte Beratungsprotokolle eine langfristige Nachvollziehbarkeit. Erfahrungswerte aus dem Kölner Datenzentrum zeigen, dass eine Protokollierung ab Beginn der Kontaktaufnahme der Forschenden wichtig ist. Am DCH ist die Protokollierung aufgeteilt in Metainformationen, Dokumentation des Beratungsgesprächs sowie Beschreibung der Empfehlungen und Aufgaben für die Forschenden.¹⁶ Erfahrungen des DCH zeigen ebenfalls, dass – im Vergleich zu einem Austausch per E-Mail oder Telefon – persönliche Gespräche vorteilhaft sind, um spezifischen Bedarfen gerecht zu werden. Hervorzuheben ist auch, dass am Kölner Datenzentrum ein Beratungsgespräch von mindestens zwei Mitarbeitenden durchgeführt wird, wobei eine Person das Beratungsgespräch leitet und die zweite Person das Gespräch dokumentiert. Im Anschluss an eine jeweilige Beratung wird die Dokumentation unter allen Beratenden geteilt. Zusätzlich wird sie an die Leitungsebene weitergegeben, um einen aktiven Austausch zu Beratungsprozessen zu ermöglichen. Die Dokumentation wird sowohl in einer internen Wiki-Software als auch, inklusive weiterer relevanter Materialien, in einem selbstbetriebenen Cloud-Dienst abgelegt. Die standardisierte Protokollierung kann dazu dienen, Beratungsprozesse gezielter an die Bedarfe

¹³ Helling, Kellendonk, und Lemaire, „Kernaspekte der Beratung im Forschungsdatenmanagement“.

¹⁴ Siehe auch Gnadl und Steilen, „Beratungsangebote für Forschende“.

¹⁵ Patrick Helling, „Wie geht bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement? Durchführung, Protokollierung und Analyse von Beratungsvorgängen im geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement am Beispiel des Data Center for the Humanities (DCH)“, *ABI Technik* 42, Nr. 4 (8. November 2022): 242–57, <https://doi.org/10.1515/abitech-2022-0044>.

¹⁶ Ebd., siehe Anhang 1.

der Forschenden anzupassen und zu professionalisieren. Am DCH haben sich durch die systematische Erfassung bereits *Best Practices* für häufig gestellte Fragen etabliert.

Ein praxisnahes Beispiel für einen Leitfadensatz zu FDM-Beratungen wird in von der Dunk und Gille beschrieben.¹⁷ Der Leitfaden für Beratungsgespräche der Kontaktstelle Forschungsdaten der TU Dresden liefert eine kurze Übersicht über den Workflow von Beratungsprozessen der FDM-Kontaktstelle. Der Fokus der Beratenden liegt auf Bedarfs- und Praxisorientiertheit, ohne zu tief in die Theorie des FDM einzutauchen. Hervorgehoben wird die durch Beratende und Forschende *gemeinsame* Erarbeitung des aktuellen Standes der Datenverwaltung sowie des gewünschten Ziels der Forschenden bezüglich der Implementierung von FDM. Dem gewünschten "Soll-Zustand" zur Umsetzung des FDM wird sich meist in mehreren Beratungsgesprächen anhand eines gemeinsam erarbeiteten Arbeitsplans genähert.

Die gemeinsame Erfassung des "Ist-Zustands" und des "Soll-Zustands" hat den Vorteil, dass zwei wichtige Fragen geklärt werden können: (i) "Wo stellen die Forschenden fest, dass ihre Arbeit durch den aktuellen Zustand der Datenverwaltung beeinträchtigt wird?" und (ii) "Wie stellen sich die Forschenden einen idealen Arbeitsablauf mit ihren Daten vor, um die Zeit zum Forschen zu maximieren und die Zeit zur Datenverwaltung zu minimieren?". Die Beratenden der FDM-Kontaktstelle können anhand dieser Fragen realistische Ziele abstecken und die wichtigeren von den weniger wichtigen trennen.¹⁸

Die vorangegangenen Berichte zeigen, dass bislang zwar institutionseigene Workflows, jedoch keine institutionsübergreifenden Standards zu Beratungsprozessen existieren.¹⁹

Auch in Brandenburg werden Beratungsangebote hochschulspezifisch angeboten und durchgeführt, sofern diese bereits existieren. Aufbauend auf bereits erprobten Angeboten soll in Brandenburg ein gemeinsamer, institutionsübergreifender Standard für FDM-Beratungen etabliert werden, zunächst an den acht staatlichen Hochschulen als Teil des Projekts IN-FDM-BB. Insbesondere für Institutionen, an denen noch kein Beratungsangebot besteht, kann ein systematisches Vorgehen von Beginn an hilfreich sein. Hierbei ist zu beachten, dass ein "Standard" aufgrund der Heterogenität der Institutionen immer nur in gewissem Maße entwickelt werden und als Basis dienen kann; ein einheitlicher Standard erscheint aufgrund der heterogenen Institutionen und ihren Forschenden nicht zielführend. Individuell angepasste Lösungen können aus der gemeinsamen Konzeptentwicklung weiterentwickelt werden und können unter Berücksichtigung personeller und finanzieller Ressourcen der Institution ausgestaltet werden, wobei universitäts- bzw. fachhochschulspezifische Aspekte mit einbezogen werden können.

1.2. „Ist-Zustand“ der Beratungsangebote an den brandenburgischen Hochschulen

Wie bereits erwähnt, sind die acht staatlichen Hochschulen Brandenburgs bzgl. ihrer FDM-Beratungsangebote unterschiedlich situiert: Je Hochschule wird eine FDM-Beratung entweder noch aufgebaut oder professionalisiert. Die (Weiter-)Entwicklung eines Beratungsangebots folgt im Idealfall einer Bedarfserhebung an der jeweiligen Institution, die die FDM-Anforderungen aller involvierten Akteur*innen, sowohl der Forschenden als auch der jeweiligen Beratungsstelle,

¹⁷ Andreas von der Dunk und Thorsten Gille, „Leitfaden für Beratungsgespräche im Forschungsdatenmanagement“ (Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, 16. September 2019), <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-353693>.

¹⁸ Ebd.

¹⁹ Z. B. Helling, Kellendonk, und Lemaire, „Kernaspekte der Beratung im Forschungsdatenmanagement“; von der Dunk und Gille, „Leitfaden für Beratungsgespräche im Forschungsdatenmanagement“.

ermittelt und berücksichtigt.²⁰ An den Brandenburger Hochschulen wurden dazu zunächst eine Umfeldanalyse und eine Anforderungserhebung auf Arbeitsebene im Infrastrukturbereich und auf Leitungsebene durchgeführt.²¹ Innerhalb des Projekts IN-FDM-BB wird im Sommer 2023 eine Bedarfserhebung zum FDM unter Forschenden an den acht staatlichen Hochschulen durchgeführt.²²

Der "Ist-Zustand" eines Beratungsangebots an den acht staatlichen forschenden Hochschulen in Brandenburg ist wie folgt:

An den *Early-Adopter*-Institutionen, der Fachhochschule Potsdam (FHP), der Universität Potsdam (UP) und der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg, bestehen bereits Beratungsangebote, welche im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB professionalisiert werden. Der Aufbau an der UP erfolgte als Ergebnis eines universitätsweiten Strategieprozesses (siehe dazu Kapitel 2). Der Beratungsprozess an allen drei Hochschulen wird bislang semi-strukturiert durchgeführt und dokumentiert. Anfragen gehen auf unterschiedliche Weise ein (z. B. per E-Mail, telefonisch, über direkte Ansprache, Ticket-System (nur FHP), Buchungen auf der Webseite (nur BTU²³)). Eine kurze Vorabfrage der Eckdaten zur Person, ggf. zum Projekt, und zum konkreten Anliegen folgt. Ein Leitfaden oder eine Checkliste wird bislang an keiner der drei Hochschulen während der Beratungsgespräche verwendet. An der FHP existiert ein generischer Gesprächsleitfaden; die Beratenden berichteten jedoch, dass dieser in der Praxis nicht genutzt wird und dass, je nach Anfrage, entweder der DFG-Leitfaden²⁴ oder ein Datenmanagementplan in RDMO (Research Data Management Organiser)²⁵ genutzt wird.

Die Kernaspekte der Beratungsvorgänge werden jeweils dokumentiert. An der Universität Potsdam werden beispielsweise folgende Informationen in einem Wiki dokumentiert: Anfrage (wann und wer?), Informationen aus Anfrage und durch Vorabfragen, Beratende und Teilnehmende des Beratungsgesprächs, Termin(e), Gesprächsprotokoll (inkl. konkreter Probleme und vorgeschlagener Lösungen), offene Fragen und Probleme, weiterer Kontakt/Termine, ggf. relevante Informationen zur Nachbereitung, kurzes Feedback aus dem Beratungsteam, ggf. Dokumentation nachgelieferter Informationen.

Die FDM-Beratenden an der FHP nutzen ein strukturiertes Tabellenformat zur Dokumentation; hier werden bspw. folgende Informationen vermerkt: Status des Beratungsvorgangs (unbearbeitet, in Bearbeitung, abgeschlossen), Datum der Anfrage, Ticket-Nr., Anfragende/r, Fachbereich, Kategorie (Auswahl: 01_Forschungsdatenmanagement allgemein, 02_Datennutzung, 03_Metadaten und Referenzierung, 04_rechtliche und ethische Fragen inkl. Datenschutz, 05_Datenspeicherung und Langzeitarchivierung, 06_Datenpublikation, 07_Sonstiges), Erläuterung von Forschungsfrage und Anliegen, hauptverantwortliche Person, Beantwortung der Anfrage (Welche Lösungen wurde gefunden?), ggf. Datum Folgeanfrage, Folgeanfrage, Folgebeantwortung, Schätzung d. zeitl. Aufwands. Eine formale Evaluation der Beratungsangebote hat noch an keiner der drei Hochschulen stattgefunden.

An den *Beginner*-Institutionen, der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FB), der Technischen Hochschule Wildau (THB), der Europa-Universität Viadrina (Frankfurt Oder) (EUV),

²⁰ Ina Radtke u. a., „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“ (Potsdam, 2020), <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>; Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“.

²¹ Radtke u. a., „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“; Ulrike Wuttke u. a., „Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg“ (Potsdam, 2021), <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>.

²² Vgl. Task 1.2, IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“; Panitz, Michael, „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.1 Konzept der Bedarfserhebung“ (Zenodo, 30. März 2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.7870896>.

²³ <https://www.b-tu.de/bibliothek/wir-ueber-uns/info-beratung/ask-an-expert>

²⁴ Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, „Umgang mit Forschungsdaten. Checkliste für Antragstellende zur Planung und zur Beschreibung des Umgangs mit Forschungsdaten in Forschungsvorhaben“, (Bonn, 2021), https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/forschungsdaten_checkliste_de.pdf.

²⁵ <https://rdmorganiser.github.io/>

der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) und der Technischen Hochschule Brandenburg (THB), ist ein Beratungsangebot jeweils im Aufbau.²⁶ Beispielsweise haben an der HNEE seit Beginn des Projekts IN-FDM-BB im Oktober 2022 bereits einige Beratungsgespräche mit Forschenden stattgefunden. Die Beratungsgespräche wurden mithilfe des Leitfadens für Forschungsdaten-Management²⁷ durchgeführt.

Abb. 1: Konzeptentwicklung von FDM-Beratungen für Forschende an den brandenburgischen Hochschulen: Visualisierung der gemeinsamen brandenburgischen Konzeptentwicklung zum Aufbau von Forschungsdatenmanagement (FDM)-Beratungsangeboten für Forschende an den Brandenburger Hochschulen

²⁶ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

²⁷ Jens Ludwig und Harry Enke, Hrsg., *Leitfaden zum Forschungsdaten-Management: Handreichungen aus dem WissGrid-Projekt* (Glückstadt: VWH, Verlag Werner Hülsbusch, Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft, 2013).

Insgesamt gibt es an einigen der brandenburgischen Hochschulen bereits FDM-Beratungsangebote, doch auch in Brandenburg wurden bislang nur semi-strukturierte Workflows etabliert. Das Verbundprojekt IN-FDM-BB schafft die einmalige Möglichkeit, an den Brandenburger Hochschulen ein gemeinsames Konzept zu Beratungen aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln, zu pilotieren und zu professionalisieren. Die dazu benötigten Aspekte werden im Folgenden zusammengefasst.²⁸ Abb. 1 stellt die notwendigen Schritte zum Aufbau eines FDM-Beratungsangebots schematisch dar.

2. Strategischer Aufbau des Beratungsangebots

Zum Aufbau eines Beratungsangebots stellt sich zunächst die Frage, welche strategischen Ziele verfolgt werden. Diese können z. B. durch eine Analyse der Ausgangssituation²⁹, hier insbesondere des FDM-Beratungsangebots an der jeweiligen Institution festgelegt werden.

Einen formalen Rahmen zur Feststellung der strategischen Ziele gibt das Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen FDM (RISE-DE).³⁰ Dies kann in unterschiedlichen Arten von Strategieprozessen genutzt werden um i) den "Ist-Zustand" der FDM-Beratungsangebote einer Institution nach einem standardisierten Schema zu eruieren und somit eine Vergleichbarkeit unter Institutionen herzustellen und ii) um strategische Ziele zu FDM-Beratungen laut diesem Referenzrahmen zu definieren und fortlaufend zu evaluieren.

Das Thema Beratung ist Teil des Themenfeldes Kommunikation und "beschreibt den Umfang des Angebots zur persönlichen Beratung, das die Einrichtung im Bereich FDM bietet"³¹.

Die RISE-DE Bewertungsskala besteht aus vier Stufen (0-4), wobei es bei der Festlegung eines strategischen Ziels darum geht, eine realistische, an die Rahmenbedingungen der Hochschule angepasste Stufe zu wählen und nicht darum, eine möglichst hohe Stufe auszuwählen.³² Im Folgenden werden die vier Stufen zum Thema Beratung wiedergegeben³³:

Stufe 0 - Kein Beratungsangebot

*Ansprechpartner*innen für die Beratung wurden nicht definiert oder Beratungen werden nicht durchgeführt.*

Stufe 1 - Grundlegendes Beratungsangebot

Ein FDM-Kontaktpunkt ist eingerichtet und berät sowohl zu Anforderungen aus der Forschungsförderung (bspw. Datenmanagementpläne, DMP) als auch zur Datenpublikation sowie zur Auswahl von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen. Durch Leitfäden und Checklisten für die Beratenden wird eine personenunabhängige Qualität der Beratung sichergestellt.

Stufe 2 - Beratungsangebot mit Qualitätsmanagement

*Umfassende Beratung auch zu Fragen des aktiven Datenmanagements (z. B. für neuen Datenmanager*innen in Verbundprojekten). Unterstützung bei der Formulierung von*

²⁸ Siehe auch Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“; Gnadt und Steilen, „Beratungsangebote für Forschende“.

²⁹ Wuttke u. a., „Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg“; Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“.

³⁰ Niklas K. Hartmann, Boris Jacob, und Nadin Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

³¹ Ebd., 29.

³² Ebd., 10.

³³ Ebd., 29.

Datenmanagementplänen die den Anforderungen der Förderinnen und Förderern entsprechen (in Form von Vorlagen und Textbausteinen oder als IT-Dienst).

Stufe 3 - Umfassendes Beratungsangebot

Über die Beratung zum Thema FDM im engeren Sinne hinaus stehen methodenorientierte Beratungs- und Dienstleistungen mit Bezug zur datenintensiven Forschung zur Verfügung (zum Beispiel eine Methodenberatung zu Data Science oder Digital Humanities und ein Datenvisualisierungsservice). Diese werden in der Regel nicht vom FDM-Kontaktpunkt, sondern von anderen Servicebereichen erbracht.

An der Universität Potsdam, beispielsweise, wurde im Zuge eines Strategieprozesses zum Forschungsdatenmanagement eine umfassende Ist/Soll-Analyse aller in RISE-DE beschriebenen Themen durchgeführt. Für das Thema Beratung wurde 2019 die Selbstbewertung auf Stufe 1 festgelegt:

Ein Beratungsangebot in Form eines FDM-Kontaktpunkts (FDM-Team von UB und ZIM) ist an der Universität Potsdam eingerichtet und berät sowohl zu Anforderungen der Fördermittelgebenden (bspw. Datenmanagementplänen, DMP) als auch zur Datenpublikation sowie zur Auswahl geeigneter Forschungsdaten- Dienste. Das Angebot befindet sich zur Zeit jedoch im »Soft Launch«, d. h., es wird nicht systematisch beworben.³⁴

Die Zielfestlegung für 2022 wurde auf Stufe 2 festgelegt:

Das Angebot wird systematisch beworben. Die Qualität des Beratungsangebots wird durch Leitfäden und Checklisten für die Beratenden personenunabhängig sichergestellt. Art und Umfang der geleisteten Beratungen wird für das Reporting dokumentiert.³⁵

In der Forschungsdatenstrategie der Universität Potsdam ist dieser Prozess im Ergebnis als Handlungsziel Nr. 13 definiert, welches im vorgesehenen Zeitraum bis 2022 umgesetzt wurde:

Es besteht ein Beratungsangebot zum FDM mit Schwerpunkt auf Berücksichtigung des Datenmanagements in der Projektplanung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Fördermittelgebenden sowie zu Datenpublikation und Datenarchivierung.[...]³⁶

3. Zielgruppen

Mit der Festlegung der Ziele müssen ebenfalls die Zielgruppen eines Beratungsangebots bestimmt werden. U. a. beeinflussen diese maßgeblich, welche personellen und materiellen Ressourcen in den Aufbau des Angebots einbezogen werden (vgl. Kap. 4 und 5).³⁷

Das Verbundprojekt IN-FDM-BB hat für die Projektlaufzeit von drei Jahren insbesondere die Zielgruppe Forschende festgelegt.³⁸ Jedoch ist auch die Zielgruppe "Forschende" an Brandenburger Forschungseinrichtungen sehr heterogen, da sie wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Doktorand*innen, Postdocs und Professor*innen aus den unterschiedlichsten, und mehr oder weniger FDM-affinen Disziplinen umfasst. Darüber hinaus gibt es auch Anfragen von forschenden Bachelor- und Masterstudierenden sowie aus dem Infrastrukturbereich (z. B. Bibliotheken und Rechenzentren), welchen eine FDM-Beratung offensteht. Aufgrund dieser

³⁴ Universität Potsdam, „Forschungsdatenstrategie 2019-2022“, 2020, 42, <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-44436>.

³⁵ Ebd., 42.

³⁶ Ebd., 17.

³⁷ Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“.

³⁸ Vgl. Task 1.2, IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

Heterogenität unter Forschenden können Anfragen von First-Level-Support-Fragen (“Was ist FDM?”) bis hin zu komplexen disziplinspezifischen Anliegen eines Projektes reichen.

Bei Beratungsgesprächen ist nicht immer von einer Einzelberatung auszugehen, sondern auch von Beratungen mehrerer Mitglieder einer Forschungs- bzw. Projektgruppe. Auch hier sollte sowohl der Kenntnisstand der Projektmitglieder als auch die jeweilige Projektphase (z. B. Antragsphase, während der Projektlaufzeit, zum oder nach Ende des Projekts) eruiert werden.³⁹ Beratende Personen und angemessene Materialien sollten daher in jedem Fall anlassbezogen ausgewählt werden. Die Auswahl sollte mit den strategischen Zielen vereinbar sein. Ggf. ist es sinnvoll, während der Aufbauphase einen engeren Fokus zu setzen bzw. eine Priorisierung der Beratungsangebote und Zielgruppen vorzunehmen und diese schrittweise zu erweitern.⁴⁰

4. Personelle Ressourcen und Zuständigkeiten

Um den Umfang eines Beratungsangebots realistisch planen zu können, ist es besonders wichtig, die verantwortlichen Mitarbeitenden und deren Kapazitäten zu ermitteln. Zunächst muss identifiziert werden, wer die erste Ansprechperson (zentrale FDM-Anlaufstelle) für Forschende ist, die die Beratungsanfragen annimmt und ggf. an Beratende mit spezifischer Expertise weiterleitet.

Um ein Netzwerk von beratenden Expert*innen aufbauen zu können, müssen zunächst Verantwortliche für bestimmte FDM-Bereiche gewonnen und Kontakte hergestellt werden. Verantwortliche können sowohl Infrastrukturmitarbeitende sein (z. B. FDM-Verantwortliche/Data Stewards, Mitarbeitende aus Bibliothek oder Rechenzentrum, Datenschutzbeauftragte), als auch FDM-Multiplikator*innen aus Forschung und Lehre.⁴¹

Ob die Beteiligung der Verwaltung an einem inhaltlichen Input sinnvoll ist, ist je nach Forschungseinrichtung zu klären. Es kann zielführend sein, wenn sich (einige) Verwaltungsbereiche u. a. als beratungsorientierte Servicestelle für Forschende sehen.⁴² Die Verwaltung der jeweiligen Hochschule sollte jedoch dort, wo möglich, über ein Beratungsangebot informiert sein, um im Bedarfsfall auf die Erstkontaktstelle des Beratungsangebots verweisen zu können.

Um konkrete Personen zu identifizieren, kann an der jeweiligen Einrichtung eine Stakeholderanalyse durchgeführt werden mit anschließender Abstimmung der Verantwortlichkeiten.⁴³ Ein Beispiel einer Analyse verschiedener Stakeholder existiert bereits an der Humboldt-Universität zu Berlin.⁴⁴

5. Inhaltliche Ressourcen

Neben den personellen Zuständigkeiten sollten die Inhalte der Beratung geplant werden. Die Beratenden entscheiden, welche Handlungsfelder an der eigenen Institution abgedeckt werden können und sichten bereits zur Verfügung stehende inhaltliche Ressourcen (z. B. Arbeitsmaterialien, Webseiteninhalte etc.). Sie verständigen sich darauf, welche Arbeitsmaterialien zur Durchführung eines Beratungsgesprächs verwendet und/oder den Forschenden zur Verfügung gestellt werden und welche *Best Practices*, Dienste und Dienstleistungen empfohlen werden können. Sollten an der eigenen Institution noch keine Policy,

³⁹ Vgl. Helling, „Wie geht bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement?“

⁴⁰ Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“.

⁴¹ Vgl. M 1.2.2 *Aufbau und Etablierung FDM-Kontaktpunkt mit verteilten Verantwortlichkeiten*, IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

⁴² Hartmann, Jacob, und Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 16.

⁴³ Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“.

⁴⁴ Ebd., 243, Abb. 3.

Schulungs- und Informationsmaterialien und FDM-Webseite vorhanden sein, einigen sich die Beratenden darauf, welche externen Materialien nachgenutzt werden können und welche Materialien erstellt werden sollen. Diese Entscheidung trifft jede Hochschule selbst, um institutionsspezifische Bedarfe abzudecken. Im Falle des Projekts IN-FDM-BB kann dies auch erstmals gemeinsam im Verbund gelöst werden.⁴⁵ Insbesondere können hier zwei Dienste hervorgehoben werden, welche im Laufe der IN-FDM-BB-Projektlaufzeit (bis Ende September 2025) an allen acht staatlichen Hochschulen Brandenburgs ausgerollt werden sollen: Das *Research Data Repository (RADAR)*⁴⁶ zur Archivierung und Publikation von Forschungsdaten und der Dienst *Research Data Management Organiser (RDMO)*⁴⁷ zur systematischen Planung des Forschungsdatenmanagements über den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus. Ebenfalls wird ein Wissensspeicher aufgebaut, der zu Beratungszwecken verwendet werden kann.⁴⁸

Auch bereits existierende, disziplinübergreifende Informationsquellen können brandenburgweit nachgenutzt werden, u. a. die Informationsplattform *forschungsdaten.info*⁴⁹ samt FAQs⁵⁰ sowie das Forschungsdaten-Wiki *forschungsdaten.org*,⁵¹ das "Train the Trainer"-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement⁵², die Materialiensammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement der Humboldt Universität zu Berlin⁵³, die Forschungsdatenmanagement-Webseite der Universität Potsdam⁵⁴. Wichtig ist, dass die inhaltliche Beratung zielgruppengerecht aufbereitet wird.⁵⁵

6. Planung der Durchführung der Beratung

6.1. Planung der Kommunikationswege und Formate

Während der Aufbauphase des Beratungsangebots werden diverse organisatorische Fragen unter den Beratenden beantwortet.

Die Kommunikationswege legen die jeweiligen Forschungseinrichtungen fest. Die Beratenden entscheiden zunächst, über welche Kanäle Forschende mit der Beratungsstelle Kontakt aufnehmen können. Dies sollte ein möglichst niedrighschwelliger Prozess sein. Anfragen können beispielsweise über eine Funktions-E-Mail-Adresse, ein Ticketing-System, telefonisch, über einen persönlichen Austausch, Weiterleitung durch Kolleg*innen zentraler Einrichtungen und Verwaltung, etc. erfolgen. Eingehende Anfragen sollten von Beginn an systematisch erfasst werden.

Sollten Anfragen an andere Expert*innen (z. B. Datenschutzbeauftragte oder Ethikkommission) weitergeleitet werden, empfiehlt es sich, einen standardisierten Prozess für diese Weiterleitung zu implementieren, beispielsweise sollte eine Rückmeldung der Expert*innen durch die Erstkontaktstelle eingeholt werden: Hat der/die Verantwortliche eine Anfrage bekommen? Wurde sie beantwortet? Wie wurde sie beantwortet? Somit kann im Anschluss an den Beratungsprozess

⁴⁵ Vgl. AP2 *Landesweiter Aufbau von Qualifizierung und Schulung* und AP3 *Landesweite Bereitstellung technisch-wiss. FDM-Dienste*, IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

⁴⁶ <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/>

⁴⁷ <https://rdmorganiser.github.io/>

⁴⁸ Vgl. Task 2.1 *Qualifizierung und Schulung*, IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

⁴⁹ <https://forschungsdaten.info/>

⁵⁰ <https://forschungsdaten.info/praxis-kompakt/faqs/>

⁵¹ <https://www.forschungsdaten.org/index.php/Hauptseite>

⁵² Katarzyna Biernacka u. a., *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement*, Version 4 (Zenodo, 2021), <https://doi.org/10.5281/zenodo.5773203>.

⁵³ https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/pages/home.php

⁵⁴ <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/>

⁵⁵ Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“.

sichergestellt werden, dass die Forschenden eine angemessene Antwort auf ihre Fragen erhalten haben.

Bevor Anfragen zur FDM-Beratung von Forschenden gestellt werden können, ist zu klären, wie die Forschenden von einem institutionellen Beratungsangebot erfahren. Diese Frage ist nicht trivial und sollte während der Aufbauphase des Beratungsangebots mitbeachtet werden. Ein Beratungsangebot kann über diverse Kanäle beworben werden (z. B. FDM-Webseite, Newsletter, Soziale Medien, Flyer, etc.). Kerstin Helbig unterscheidet zwischen direkten (z. B. persönliche Ansprache in Abteilungs- oder Gremiensitzungen) und indirekten (z. B. Newsletter, Inter- und Intranet) Kommunikationswegen, die beide eine große Rolle spielen können, um Beratungsangeboten Sichtbarkeit zu verschaffen.⁵⁶

Eine weitere zu beantwortende Frage ist, in welchem Format die Beratung stattfinden soll. Im Zuge einer Ressourcenanalyse (s. Kap. 5) kann das Beratungsteam diese abstimmen. Hierbei ist eine scharfe Trennung von Beratungs- und Schulungsformaten nicht immer möglich oder sinnvoll⁵⁷; Schulungen werden in diesem Dokument nicht weiter behandelt. Eine Beratung kann viele Formate annehmen: Von der Bereitstellung von Informationsmaterialien/Handreichungen oder Selbstlernmaterialien bei wenig komplexen Fragestellungen bis hin zur Durchführung wiederkehrender, umfänglicher Beratungsgespräche, welche ein Forschungsprojekt begleiten. Wichtig ist, dass die inhaltliche Beratung zielgruppengerecht aufbereitet wird.⁵⁸

Beratungen können bspw. in einem persönlichen Gespräch, in Präsenz, online oder hybrid (insbesondere bei Projekten mit externen Partner*innen), per E-Mail oder telefonisch durchgeführt werden. Bei spezifischen Anfragen von geringem Umfang kann der E-Mail Kontakt bzw. ein kurzes Telefonat hilfreich sein. Dennoch haben vorherige Erfahrungen mit Beratungsprozessen gezeigt, dass ein persönliches Beratungsgespräch geeigneter ist, um individuellen Bedarfen gerecht zu werden.⁵⁹

6.2. Planung der vorherigen Abfrage des Anliegens

Nach einer ersten informellen Beratungsanfrage (z. B. per E-Mail) und vor einem Beratungsgespräch sollte eine präzisere Abfrage des Anliegens stattfinden. In dieser Abfrage können sowohl Kontextinformationen des Forschungsvorhabens, spezifische Bedarfe und Erfahrungsstufen der Anfragenden erfasst werden. Hierzu entwickeln die Beratenden in der Aufbauphase des Beratungsangebots einen auf die Institution angepassten Beratungsfragebogen. Die Abfrage kann beispielsweise vorab per E-Mail versendet werden. Falls vorhanden oder erwünscht, können Anfragende auch auf ein Kontaktformular auf der Beratungs-Webseite hingewiesen werden, welches alle relevanten Daten erfasst. Je nach Kontext können relevante Fragen auch telefonisch besprochen werden.

Tab. 1 zeigt ein konkretes Beispiel einer Abfrage wesentlicher Informationen. Die abgefragten Informationen können nachfolgend zu Dokumentationszwecken verwendet werden (s. Kap. 6.4. *Planung der Dokumentation des Beratungsvorgangs*). Die in Tab. 1 gewählten Formulierungen entsprechen den zu Dokumentationszwecken gewählten Formulierungen (s. Kap. 6.4., Tab. 3). Dies kann besonders sinnvoll sein in einem Kontaktformular. Je nach Kontext kann es angemessen sein, diese in eine einladendere, weniger bürokratisch anmutende Form zu bringen (z. B. "Kurzbeschreibung des Anliegens" = "Bitte schildern Sie uns kurz Ihr Anliegen.", "Art der Daten" = "Mit welcher Art von Daten arbeiten Sie?"). Die in Tab. 1 aufgelisteten Informationen dienen als Leitfaden; eine Anpassung je Institution und Kontext kann notwendig sein. Das

⁵⁶ Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“.

⁵⁷ Ebd.

⁵⁸ Ebd.

⁵⁹ Helling, „Wie geht bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement?“

Beratungsteam sollte beispielsweise festlegen, welche Informationen bei jedem Beratungsvorgang essentiell sind und welche Informationen bei Bedarf abgefragt werden können.

Tab. 1: **Abfrage zur Einordnung des Anliegens**

1. Thema des Anliegens (z. B. "Datenpublikation", "DMPs", etc.)
2. Kurzbeschreibung des Anliegens
3. Kontakt/Ansprechpartner*in (z. B. Name(n), E-Mail-Adresse(n) oder Tel.)
4. Status (Forschende*r (PhD, Postdoc, Prof); Studierende*r (Bachelor, Master); Infrastrukturmitarbeitende*r)
5. Institut/Fachrichtung
6. Art der Daten (z. B. Interviews, Simulationen, Blickbewegungsdaten, etc.)

Weitere Eckdaten

7. ggf. Projekt (bzw. Forschungsgruppe)
8. ggf. thematische Einordnung des Projekts
9. ggf. Projektphase (z. B. Planungs- bzw. Antragsphase / während des Projekts / Projektabschluss)
10. ggf. Laufzeit des Projekts
11. ggf. Förderung
12. ggf. Leitung des Projekts
13. ggf. beteiligte Institutionen

Bei der vorherigen Abfrage der Daten kann eine kurze Information darüber, dass die Daten vertraulich behandelt werden, sinnvoll sein. Wie in Kap. 1 erwähnt, ist eine Empfehlung, welche im Rahmen der GO UNITE! Workshopreihe zur Umsetzung und Modellierung von FDM-Beratungen erarbeitet wurde, Vertrauen unter den Forschenden zu schaffen, indem gewährleistet wird, dass sensible Informationen aus (geplanten) Forschungsvorhaben nie an Dritte außerhalb des Beratungsteams weitergegeben werden.⁶⁰

Auch das geeignete Format einer Beratung (z. B. in Präsenz, online, hybrid, per E-Mail, telefonisch) sollte individuell und gemeinsam mit den Forschenden abgestimmt werden.

6.3. Planung des Ablaufs des Beratungsgesprächs

Anhand der vorliegenden Informationen der vorherigen Abfrage kann das Beratungsteam die thematische Einordnung der Anfrage vornehmen und festlegen, welche Person(en) die spezifische Expertise hat, um das Beratungsgespräch durchzuführen.

Kann die Anfrage thematisch durch das zentrale Beratungsteam (z. B., durch FDM-Anlaufstelle/FDM-Mitarbeitende/Data Stewards strukturierter Bereiche, etc.) abgedeckt werden, können Empfehlungen zu *Best Practices*, Informationsmaterialien und/oder Diensten ausgewählt werden (s. inhaltliche Ressourcen zur Vorbereitung, Kap. 5). Kann die Anfrage nicht durch das zentrale Beratungsteam abgedeckt werden, sollte sie zeitnah an die zuständigen Expert*innen in der Einrichtung weitergeleitet werden, z. B. Datenschutzbeauftragte, Bibliothek (Open Access), Forschungsservice, Drittmittelberatung, Forschungsdatenzentrum der jeweiligen Fachdisziplin, Ethikkommission, etc.

⁶⁰ Helling, Kellendonk, und Lemaire, „Kernaspekte der Beratung im Forschungsdatenmanagement“.

Für den Ablauf von Beratungsgesprächen sollte innerhalb des Beratungsteams eine Struktur festgelegt werden. Im Rahmen der GO UNITE! Workshopreihe zur Umsetzung und Modellierung von FDM-Beratungen in der Praxis, stellte sich, wie eingangs erwähnt, heraus, dass es unter den anwesenden Beratenden noch keine strukturierten Leitfäden für Beratungsgespräche gab; jedoch wurden in manchen Fällen Datenmanagementpläne oder die Checkliste der DFG zum Umgang mit Forschungsdaten⁶¹ zur Gesprächsstrukturierung genutzt.⁶² Auch in Brandenburg müssen sich Strukturen für Beratungsgespräche noch etablieren. Eine detaillierte Handreichung, die als Basis zur Erstellung eines Leitfadens bzw. einer Checkliste für Beratungsgespräche genutzt werden kann, ist der *Leitfaden zum Forschungsdaten-Management*.⁶³

Zu Beginn jedes Beratungsgesprächs, nach Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmenden, ist es nützlich, zunächst alle wichtigen Eckdaten, die noch nicht in einer vorherigen Abfrage ermittelt wurden, zu erheben (s. Kap. 6.4.). Den Forschenden sollte nun die Möglichkeit gegeben werden, ihr Anliegen ausführlich zu schildern. Hier empfehlen sich auch die erarbeiteten Fragestellungen des FDM-Beratungsteams der TU Dresden⁶⁴, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Forschenden gut aufgehoben fühlen und um als Beratende*r den Umfang des Anliegens besser einordnen zu können: (i) Sind die Forschenden eher von intrinsischer Motivation (z. B. verbesserte Reproduzierbarkeit) oder extrinsischer Motivation (z. B. Fördervorgabe) geleitet?, (ii) Welche digitalen Kompetenzen liegen vor (z. B. Könnten empfohlene IT-Dienste die Forschenden über- oder unterfordern?), (iii) Welcher zeitliche Spielraum ist für die Umsetzung des FDM vorhanden?, (iv) Wie werden Forschungsdaten aktuell verwaltet?

Neben einem solchen Gesprächseinstieg kann ein thematischer Gesprächsleitfaden oder eine Checkliste für die Strukturierung eines Beratungsgesprächs sinnvoll sein. Dadurch kann ein standardisiertes Vorgehen gewährleistet werden und FDM-Themenbereiche können aufgegriffen werden, die den Forschenden vorab möglicherweise nicht bekannt waren. Eine Checkliste kann Beratende, insbesondere auch weniger erfahrene Beratende, bei der Durchführung eines Beratungsgesprächs unterstützen. Aufgrund der fehlenden Standards und Praxisbeispiele aus der FDM-Community, wird eine solche Checkliste (oder ein solcher Leitfaden) innerhalb des Projekts IN-FDM-BB in Brandenburg noch erarbeitet.

Beratungserfahrung brandenburgischer Kolleg*innen zeigt, dass eine umfassende thematische Checkliste mit großen FDM-Themenbereichen und relevanten Unterthemen, orientiert am Forschungsdaten-Lebenszyklus, zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs hilfreich sein kann (wie schematisch in Tab. 2 aufgeführt). Die Clusterung übergreifender Themen könnte beliebig detailliert für spezifische Unterthemen erweitert werden.

Tab. 2: **Checkliste zur systematischen Durchführung eines Beratungsgesprächs (schematisch)**

- benötigte Infrastruktur
 - Unterthema 1
 - Unterthema 2
 - ...
- Kostenplanung (Anträge, Archivierung, Publikation, etc.)

⁶¹ Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, „Umgang mit Forschungsdaten. Checkliste für Antragstellende zur Planung und zur Beschreibung des Umgangs mit Forschungsdaten in Forschungsvorhaben“ (Bonn, 2021), https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/forschungsdaten_checkliste_de.pdf.

⁶² Helling, Kellendonk, und Lemaire, „Kernaspekte der Beratung im Forschungsdatenmanagement“.

⁶³ Ludwig und Enke, *Leitfaden zum Forschungsdaten-Management*, 83–100. Insb. Checkliste zum Forschungsdaten-Management.

⁶⁴ von der Dunk und Gille, „Leitfaden für Beratungsgespräche im Forschungsdatenmanagement“.

- Planung mit Datenmanagementplänen (DMPs)
- FAIR Data
- Datendokumentation
- Metadaten
- Langzeitarchivierung
- Datenpublikation
- Zugriffsmöglichkeiten
- Datenschutz, andere rechtliche Fragen
- ethische Aspekte

Ein solcher thematischer Leitfaden kann eingebettet sein in eine strukturierte Einleitung und Schluss eines Beratungsgesprächs.

Beratende können im Anschluss Handlungs- und Ressourcen-Empfehlungen aussprechen. Hierbei ist es wichtig, zu wissen, an welchen Leitlinien die Forschenden sich orientieren müssen.⁶⁵ Zuletzt sollte das Beratungsgespräch mit allen Beteiligten zusammengefasst werden und Empfehlungen und Aufgaben für die Beteiligten dokumentiert werden. Wesentliche Punkte, die vor oder während des Gesprächs zu klären sind, werden in Kap. 6.4. Planung der Dokumentation des Beratungsvorgangs ausführlich behandelt.

6.4. Planung der Dokumentation des Beratungsvorgangs

Während des Beratungsgesprächs ist es essentiell, das Gespräch zu protokollieren und im Nachgang zu dokumentieren. Insbesondere haben Erfahrungswerte von Beratungsstellen gezeigt, dass eine standardisierte Protokollierung der Beratungsgespräche sinnvoll ist.⁶⁶

Während des Aufbaus eines Beratungsangebots sollte entschieden werden, welche Informationen dokumentiert werden und wo diese dokumentiert werden, damit alle Verantwortlichen Einsicht in diese haben. Das Gespräch kann beispielsweise in einem hochschuleigenen Wiki dokumentiert werden.

Ein konkretes Beispiel einer bereits getesteten Dokumentation für den Beratungsvorgang empfiehlt sich als Vorlage und zur Orientierung für eine standardisierte Dokumentationsweise. Das nachfolgende Dokumentationsvorgehen welches in Brandenburg in einer Pilotphase getestet werden soll, basiert auf der Protokollierung des Data Center for the Humanities (DCH) der Universität zu Köln und erweitert diese.⁶⁷ Erfasst werden die folgenden Punkte:

1. Allgemeine Meta-Informationen zum Beratungsvorgang
2. Beschreibung und Dokumentation des konkreten Beratungsgesprächs
3. Ausgesprochene Empfehlungen und definierte Aufgabenpakete
4. Status des Beratungsvorgangs
5. Checkliste Nachbereitung durch Beratende

Tab. 3 zeigt ein ausführliches Dokumentationsbeispiel. Auch hier kann es sinnvoll sein, je Institution und Kontext ein Minimum an zu dokumentierenden Daten festzulegen.

Tab 3: Dokumentation eines Beratungsvorgangs

1. Generelle Metainformationen zum Beratungsvorgang
 - Kurztitel (z. B. Name, Thema)

⁶⁵ Helling, Kellendonk, und Lemaire, „Kernaspekte der Beratung im Forschungsdatenmanagement“.

⁶⁶ Helling, „Wie geht bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement?“

⁶⁷ Ebd.

- Dateibenennung (z. B. Datum_Nachname_Institut_Thema_0X (wobei X einen Wert von 1 bis n einnimmt))
- Anfrage
 - Datum
 - Anfrageform (z. B. E-Mail, Tel., Kontaktformular, persönlich)
 - Thema
 - konkrete Anfrage(n)
 - Art der Daten (z. B. Interviews, Simulationen, Blickbewegungsdaten, etc.)
- Kontakt/Ansprechpartner*in (z. B. Name(n), E-Mailadresse(n))
- Institut/Fachrichtung

Eckdaten

- Projekt (bzw. Forschungsgruppe)
- Laufzeit
- Projektphase (ab ovo, in vita, post mortem)
- Förderung
- Leitung des Projekts
- Beteiligte Mitarbeiter*innen

2. Beschreibung und Dokumentation eines konkreten Beratungsgesprächs

- Beratungsgespräch, Datum, Uhrzeit
- Beratende
- Protokollführung (Name)
- Weitere Teilnehmende
- Kurzbeschreibung der Anfrage

Optional

Daten

- (erwartete) Formate: z. B. *.pdf, *.txt, *.csv
- (erwartete) Quantität: z. B. ca. 50 GB

Sonstiges

3. Ausgesprochene Empfehlungen und weiterführende Ressourcen

- Ausgesprochene Empfehlungen durch Beratende
- Weiterführende Ressourcen für Anfragende
- ggf. Arbeitspakete Anfragende (z. B. Testung DMP-Template, Zusendung eines Dokuments etc.)

4. Status des Beratungsvorgangs

- Abgeschlossen? [ja/nein]
- Offene Fragen: [ja/nein]
 - Kurzbeschreibung
 - Nachzureichende Dokumente / Informationen
 - Was?
 - Bis wann?
- Nächster Termin? (z. B. Datum, Ort, ggf. Zugangsdaten bei Online-Beratung)

5. Checkliste Nachbereitung

- Dokumentation
 - ggf. ergänzende Notizen zu Punkten 2-4 (s. o.) hinzugefügt?

- ggf. Notizen informeller Evaluation hinzugefügt (Was ist bei dem Beratungsgespräch gut gelaufen? Was hätte bei der Beratung besser laufen können?)?
- Ablage der Dokumentation:
 - Dokumentation mit relevantem Personenkreis geteilt?
 - Dokumente an einem Speicherort abgelegt, auf den der relevante Personenkreis zugreifen kann?
 - weitere relevante Dokumente abgelegt?

Der erste Punkt der Dokumentation erhebt die allgemeinen Meta-Informationen eines Beratungsvorgangs inklusive Kontaktinformationen der anfragenden Forschenden. Dies kann in vielen Fällen bereits bei Eingang der Beratungsanfrage dokumentiert werden. Unter dem zweiten Punkt wird das Beratungsgespräch protokolliert. Hier werden sowohl die Eckdaten des Gesprächs, inkl. aller Beteiligten festgehalten, als auch eine präzise Kurzbeschreibung des Beratungsanliegens. Der dritte Punkt umfasst alle relevanten Informationen zu Handlungs- und Ressourcenempfehlungen der Beratenden an die Forschenden, sowie ggf. Anforderungen an die Forschenden zur Vorbereitung auf ein weiterführendes Beratungsgespräch.

Punkt 4 fragt den Status des Beratungsprozesses ab: Gilt der Beratungsvorgang als abgeschlossen oder gibt es offene Fragen, die nachfolgend behandelt werden sollten? Punkt 5 geht auf die Nachbereitung des Beratungsvorgangs durch die Beratenden ein, die ausschließlich als Checkliste für die Beratenden dienen soll: Im Anschluss an das Beratungsgespräch sollte überprüft werden, ob die vorhandene Protokollierung ggf. ergänzt werden sollte, insbesondere für andere Beratende, die bei einem Beratungsgespräch nicht anwesend waren. Auch eine kurze Selbsteinschätzung zum Beratungsgespräch kann hier hilfreich sein. Letztlich sollte das Dokument an einem Ort abgelegt werden, zu dem alle Beratenden Zugang haben (z. B. in einem Wiki oder einem institutionseigenen Clouddienst).

Eine systematische Dokumentation dient der Nachvollziehbarkeit und internen Kommunikation, der Qualitätssicherung sowie der bedarfsgerechten Weiterentwicklung eines Beratungsangebots. Ebenfalls können – basierend auf systematischer Dokumentation – Workflows zu Einzelthemen etabliert werden. Zusätzlich kann die Dokumentation des Beratungsangebots zu Berichtspflichten an Forschungseinrichtungen oder Fördergeber verwendet werden.⁶⁸

6.5. Planung der Evaluation des Beratungsangebots

Insbesondere während der Pilotierungsphase des Beratungsangebots sollte jeder Beratungsvorgang evaluiert werden. Dies soll der regelmäßigen kritischen Auseinandersetzung durch Beratende mit ihrem Angebot dienen, um das Angebot bei Bedarf anzupassen und zu verbessern. Hierzu wird in Brandenburg im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB während der Pilotierungsphase des Beratungsangebots ein Fragenkatalog durch die Beratenden entwickelt.⁶⁹ Beispielsweise könnten Fragen entlang des Beratungsprozesses dienlich sein (s. Tab. 4):

Tab. 4: **Beispielfragen zur Evaluation eines Beratungsvorgangs**

1. Anfrage zur Beratung

- Gab es Probleme bei der Kontaktaufnahme?
- Was hat funktioniert, was nicht?
- Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?

⁶⁸ Helling, „Wie geht bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement?“; Helling, Kellendonk, und Lemaire, „Kernaspekte der Beratung im Forschungsdatenmanagement“.

⁶⁹ Vgl. Task 1.2, IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

2. Abfrage des Anliegens

- Funktionierte die thematische Einordnung?
- Sind andere/weitere Kategorien notwendig? Welche?
- Werden alle wichtigen Details abgefragt?
- Kann etwas verbessert/automatisiert werden? Was?

3. Vorbereitung der Beratung

- Lagen alle Informationen vor oder bedurfte es mehrerer Nachfragen zur Einschätzung der Anfrage?
- Ist eine Verbesserung der Abfrage nötig?
- Waren Vorlagen für die Vorbereitung nützlich?
- Wurde das Thema angemessen vorbereitet? Zu ungenau, zu detailliert?
- Kann die Vorbereitung(-szeit) optimiert werden? Wie?
- War die Weiterleitung der Anfrage möglich? Ggf. Warum nicht?

4. Beratungsgespräch

- Funktionierte der vorbereitete Ablauf? Musste vom Plan abgewichen werden? Warum? Was könnte verbessert werden?
- Wie war das Gesprächsklima?
- Gab es überraschende neue Fragen? Wie war der Umgang damit?
- Hätte das vorab in Erfahrung gebracht werden können? Sollte dieser Punkt in der Abfrage ergänzt werden?
- Wurden alle Fragen (umfassend) beantwortet? Warum nicht?
- Wie wurde weiter vorgegangen?
- Konnten weitere Fragen klar für die weitere Beantwortung aufgenommen werden? Was war dabei hilfreich (z. B. Checkliste für anderes Thema)? Was kann verbessert werden?
- Was hat gut funktioniert und was könnte ausgebaut werden?
- Waren die Informationsmaterialien ausreichend und im richtigen Format? Welche Ressourcen wären zusätzlich hilfreich gewesen?

5. Anschlusstermin

- siehe Punkte 3-4, 6-8 (Tab.4)

6. Nachgeliefertes Material/Informationen

- Konnten Standardinformationen, -materialien verwendet werden?
- Welche Info-Pakete wären noch hilfreich?
- Gab es Rückfragen? Warum?

7. Dokumentation des Beratungsvorgangs

- Funktioniert der Prozess? Was sollte verbessert werden?
- Konnte die Dokumentation von vorherigen Beratungen für neue Beratungsanfragen genutzt werden? Was müsste noch erfasst werden?

8. Nachbereitung

- Sollte es ein Nachbereitungsgespräch (bei mehreren Beratenden) geben?
- Erfragen von Feedback anderer Beratender (ggf. über standardisierten Fragebogen)

Durch eine mehr (oder weniger) ausführliche Auswertung von Beratungsgesprächen kann eine bessere Gesamtevaluation vorgenommen werden.⁷⁰

In regelmäßigen Abständen sollte auch das gesamte Beratungsangebot unter die Lupe genommen werden. Zu festgelegten Zeitpunkten sollte eine Evaluierung feststellen, ob die strategischen Ziele in der festgelegten Zeitspanne, z. B. im Rahmen von RISE-DE⁷¹, erreicht worden sind. Diese Art der Evaluation wird in Kap. 6.6. beschrieben.

6.6. Planung der Evaluation der strategischen Ziele des Beratungsangebots

Wie in Kap. 6.5. erwähnt, soll eine Evaluation dazu dienen, sich in regelmäßigen Abständen mit dem eigenen Beratungsangebot auseinanderzusetzen und es anpassen bzw. verbessern zu können.

Ein weiteres Ziel einer Evaluation ist es, Informationen in einer Form vorliegen zu haben, anhand derer die strategische Zielsetzung (s. Kap. 2) gemessen werden kann.

Sollte die strategische Zielsetzung beispielsweise anhand des RISE-DE Referenzmodells erfolgt sein, kann zu vorab festgelegten Zeitpunkten überprüft werden, ob diese Zielsetzung erreicht worden ist.⁷²

7. Der Beratungsprozess

7.1. Allgemeine Hinweise

Je nach Ausgangszustand des Beratungsangebots können Beratungen, wenn auch in kleinerem Umfang, umgehend beginnen. Um ein umfängliches, professionalisiertes Beratungsangebot an einer Einrichtung anbieten zu können, sollten parallel dazu die Strukturen (wie beschrieben in Kap. 1-6) aufgebaut werden.

Basierend auf diesen Vorarbeiten (beschrieben in Kap. 1-6), kann eine Pilotierung des Beratungsangebots starten.⁷³

Im Folgenden wird der Ablauf eines Beratungsprozesses zusammengefasst:

Eine Anfrage wird von der zentralen FDM-Anlaufstelle angenommen (s. Kap. 6.1.) und relevante Informationen werden von Beginn an dokumentiert (s. Kap. 6.4.). Sollten die Informationen der Anfragenden nicht ausreichend detailliert sein, folgt zunächst eine Vorabfrage des Anliegens zur Vorbereitung auf das Beratungsgespräch (s. Kap. 6.2.). Anschließend wird das Gespräch durch die Beratenden inhaltlich, inkl. der Handlungs- und Ressourcen-Empfehlungen, vorbereitet (s. Kap. 5 u. 6.3.). Je nach Disziplin der Anfragenden und/oder FDM-Themengebiet, hat die Erstkontaktstelle die Möglichkeit die Anfrage an eine*n verantwortliche*n Expert*in weiterzuleiten. Abschließend kann der Vorgang für Rückfragen und zukünftige Anfragen zentral dokumentiert werden.

Schließlich kommt es zur Beratung (s. Kap. 6). Je nach Komplexität der Anfrage, kann mit den Forschenden besprochen werden, ob sie Informationsmaterialien und/oder Selbstlernmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen möchten. Bei komplexeren Anfragen wird ein ausführliches Beratungsgespräch vereinbart (s. Kap. 6.3.). Das Beratungsgespräch, z. B. online, in Präsenz

⁷⁰ Siehe z. B. für eine systematische Evaluation des Beratungsangebots der FDM-Kontaktstelle der Friedrich-Schiller-Universität Jena: Rainer Vock, „Evaluation der FDM-Beratung 2019: Projektbericht 4.2: Evaluation des Beratungsangebots der Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement (KS FDM) an der Friedrich-Schiller-Universität Jena“, 22. November 2019, <https://doi.org/10.22032/DBT.40382>.

⁷¹ Hartmann, Jacob, und Weiß, „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“.

⁷² Ebd.

⁷³ Vgl. M 1.2.3 *Erprobung der Beratung*, IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

oder hybrid, kann mithilfe einer Checkliste stattfinden und wird ausführlich protokolliert (s. Kap. 6.4.).

Im Anschluss an das Erstberatungsgespräch können weitere Beratungstermine vereinbart werden und ggf. auf Basis des Gesprächs weitere Informationsmaterialien im Nachgang versandt werden. Wurde das Anliegen umfänglich geklärt, kann der Beratungsprozess dokumentiert und abgeschlossen werden.

Der Pilotierungsphase des Beratungsangebots folgt eine Evaluation nach zuvor festgelegten Kriterien (s. Kap. 6.5.) sowie die Auswertung dieser Evaluation. Eine Evaluation eines Angebots sollte nach einem Pilotierungszeitraum stets folgen, um das Angebot regelmäßig an die Bedarfe der Nutzenden, hier Forschenden, anzupassen.

Nach einem vereinbarten Pilotierungszeitraum und dessen Evaluation kann das Beratungsangebot angepasst und in professionalisierter Version weitergeführt werden (Ablauf wie Pilotierungsphase; vgl. M 1.2.4, Mo 17–36: Fortlaufende Professionalisierung der Beratung).

Ein zeitlicher Rahmen für den Aufbau und die Durchführung von Beratungen an den brandenburgischen Hochschulen ergibt sich aus dem Projektantrag IN-FDM-BB⁷⁴:

Oktober 2022 – September 2025

- Der Aufbau und die Etablierung eines FDM-Kontaktpunktes (mit verteilten Verantwortlichkeiten) an jeder Hochschule soll über die gesamte Projektlaufzeit geschehen⁷⁵

April 2023 – Juli 2024

- Die Erprobung der Beratung findet an jeder Hochschule statt⁷⁶

Mai 2024 – September 2025

- Die professionalisierte Beratung wird an jeder Hochschule durchgeführt⁷⁷

Januar 2024 – August 2024

- Professionelle Beratung wird evaluiert und Lessons learned aller Hochschulen münden in einen Bericht⁷⁸

August 2025 – November 2025

- Erfahrungsberichte und ein Leitfaden für Beratung werden veröffentlicht⁷⁹

7.2. Praxisbeispiel: Beratung zur Erstellung von DMPs mit Hilfe des Tools RDMO

Aufgrund der Anforderung von Fördermittelgebern (z. B. DFG) zur Erstellung von Datenmanagementplänen (DMPs) widmen sich Beratungsgespräche häufig diesem Thema. Obwohl auch in diesem Bereich keine Community-Standards existieren, gibt es Beispiele und Empfehlungen zur Herangehensweise bzgl. DMP-Beratungen.⁸⁰

Da in Brandenburg während der Projektlaufzeit des Projektes IN-FDM-BB (Oktober 2022 bis September 2025) das DMP-Tool RDMO an den brandenburgischen Hochschulen ausgerollt werden soll, ist die Beratung zur Erstellung eines DMPs mithilfe von RDMO der Fokus dieses Kapitels.

⁷⁴ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

⁷⁵ Vgl. M 1.2.2, ebd.

⁷⁶ Vgl. M 1.2.3, ebd.

⁷⁷ Vgl. M 1.2.4, ebd.

⁷⁸ Vgl. W 1.2.3, ebd.

⁷⁹ Vgl. R 1.2.3, ebd.

⁸⁰ Helbig u. a., „Erfahrungen und Empfehlungen aus der Beratung bei Datenmanagementplänen“.

Ein solches Beratungsgespräch ist eingebettet in den zuvor beschriebenen Ablauf (Kap. 7.1.).

Für Forschende, die erstmals einen DMP mit RDMO erstellen, müssen sowohl eine Einführung in die Nutzung RDMO als auch eine Einführung zu inhaltlichen Aspekten eines DMPs erfolgen. Aufgrund der großen Informationsmenge werden zu diesem Zweck zwei (oder mehr) Beratungstermine empfohlen.

Ein Leitfaden für ein Beratungsgespräch zur niedrigschwelligen Einführung von RDMO findet sich in Tab. 5. Dieser wird an den brandenburgischen Hochschulen während der Laufzeit des Projektes IN-FDM-BB pilotiert und weiterentwickelt.

Tab. 5. **Leitfaden zur Nutzung des Research Data Management Organisers.**

Anleitung zur Nutzung von Research Data Management Organiser	
Was ist ein DMP?	Ein Datenmanagementplan ist ein Dokument, das in wissenschaftlichen Projekten eingesetzt wird und zum Ziel hat, Institutionen und Forschenden eine vorausschauende und zielgenaue Vorgehensweise im Umgang mit Forschungsdaten in Anlehnung an deren Datenlebenszyklus aufzuzeigen.
Warum muss ich einen DMP anlegen?	Datenmanagementpläne werden zunehmend von verschiedenen Fördermittelgebern als Teil des Fördermittelantrages vorausgesetzt. Dies betrifft Drittmittelgeber wie z. B. DFG, EU, Volkswagenstiftung. Darüber hinaus kann die Erstellung eines Datenmanagementplans auch für eigene Zwecke sehr nützlich sein, z. B. für ein verbessertes Wissensmanagement, zur Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis sowie für eine einfachere Nachvollziehbarkeit und Nachnutzung der Forschungsdaten.
Was ist RDMO?	Der Research Data Management Organiser (<i>RDMO</i>) ist ein webbasiertes, kostenfreies Werkzeug, das sowohl Institutionen als auch Forschende bei der Erstellung eines Datenmanagementplans unterstützt. RDMO ist eine Open-Source-Software.
RDMO Funktionen im Überblick	RDMO unterstützt bei der Strukturierung, Planung und Dokumentation eines Forschungsvorhabens. Folgenden Schritte sind notwendig: <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrierung & Anmeldung beim Tool 2. Projekt anlegen 3. Strukturierte Beantwortung eines Fragenkatalogs durchführen 4. Datenmanagementplan ausgeben bzw. exportieren Abhängig von Ihrer Rolle können Sie ein Projekt weiterführend verwalten über: <ol style="list-style-type: none"> 1. Einladen von Mitgliedern & Rollenzuweisung 2. Speichern von Zwischenständen (Snapshots) 3. Import / Export des DMPs in verschiedenen Formaten 4. Löschung des Projektes

RDMO - Funktionen

Anmeldung im RDMO	Um RDMO nutzen zu können, müssen Sie sich vor der ersten Anmeldung registrieren und einen Account anlegen.
Projektplan anlegen	<p>Nachdem Sie sich erfolgreich registriert und eingeloggt haben, gelangen Sie auf die RDMO-Übersichtsseite.</p> <p>Diese Seite ist leer, solange Sie noch kein Projekt angelegt haben oder zu einem Projekt eingeladen wurden.</p> <p>Angelegte Projekte erscheinen hier mit dem Namen, Ihrer Rolle und dem Datum der letzten Änderung. Über das Symbol „Stift“ bearbeiten Sie das Projekt weiter. Mit dem Symbol „Papierkorb“ löschen Sie das Projekt. Beachten Sie dabei, dass der Löschvorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.</p> <p>Mit dem Anlegen von Projekten beginnen Sie unter dem Reiter „Optionen“.</p> <p>Dafür müssen Sie die Felder <i>Titel</i> und optional <i>Beschreibung</i> ausfüllen und einen Fragenkatalog in Form eines Datenmanagementplans auswählen. Die Beschreibungstexte zu den Fragenkatalogen helfen Ihnen, die richtige Auswahl zu treffen. Der Fragenkatalog kann jederzeit geändert werden.</p>
Mit dem Fragenkatalog beginnen	<p>Nachdem Sie einen Fragenkatalog gewählt haben, beginnen Sie mit dem Beantworten von einzelnen Fragen.</p> <p>Sie können die Fragen entweder in vorgegebener, strukturierter Abfolge beantworten oder einzelne Kapitel überspringen.</p> <p>Vergessen Sie nicht, die Antworten zwischendurch oder beim Verlassen der Seite zu sichern. Je nach RDMO-Instanz gibt es die Option „autosave“.</p>
Projektmitglied hinzufügen	Wenn Sie wollen, dass auch andere Ihren Datenmanagementplan sehen oder bearbeiten, dann können Sie diese Personen als Mitglied hinzufügen. Klicken Sie dazu rechts im Menü Ihrer Projektübersicht auf „Mitglied hinzufügen“ und geben Sie den Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse der entsprechenden Person an. Außerdem müssen Sie festlegen, welche Rolle diese Person erhalten soll.
Rollenzuweisung der Projektmitglieder	<p>Folgende Rollen können entsprechend der Zuständigkeit im Projekt definiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besitzer: Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, sind Sie automatisch der Besitzer dieses Projektes. Sie können aber auch andere Mitglieder zu Besitzern ernennen. Besitzer haben alle Rechte, einschließlich das Löschen eines Projektes. - Manager: kann Projekte nicht löschen, aber besitzt alle anderen Rechte wie Snapshots erstellen oder Veränderungen vornehmen. - Autor: hat Schreib- und Leserechte. - Gast: hat nur Leserechte. <p>Die Mitglieder Ihrer Projekte werden ganz unten in der Projektübersicht angezeigt und können auch wieder entfernt werden. Mehrere Mitglieder sollten nicht gleichzeitig an dem Plan arbeiten, damit keine Eintragungen überschrieben werden.</p>

Snapshot verwenden	<p>Die Funktion Snapshot bietet Ihnen einen Rückgriff auf frühere Versionen Ihres Datenmanagementplans. Hierfür müssen Sie beim Ausfüllen einen Snapshot erstellen.</p> <p>Gehen Sie dafür auf „Snapshot erstellen“ (rechts in der Menüleiste Ihrer Projektübersicht) und geben Sie dem Snapshot einen Titel und optional eine Beschreibung. Anschließend wird der Snapshot mit dem Titel in der Projektübersicht aufgelistet.</p>
DMP exportieren	<p>Sie können im laufenden Bearbeitungsprozess oder nachdem Sie Ihren Fragenkatalog fertiggestellt haben, den Datenmanagementplan entweder im XML-Format exportieren, um das Projekt in eine andere RDMO-Instanz zu importieren oder unter „Antworten anzeigen“ das Projekt in verschiedenen Textformaten exportieren und Ihrem Projektantrag anhängen.</p>
Projekt löschen	<p>Sie können den erstellten Datenmanagementplan sowie das gesamte Projekt löschen, indem Sie auf das Symbol „Papierkorb“ auf der Übersichtsseite gehen. Beachten Sie dabei bitte, dass der Löschvorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.</p>

In einem weiteren Schritt, z. B. in einem weiteren Beratungsgespräch, können inhaltliche Aspekte eines konkreten Datenmanagementplans mit den Forschenden besprochen werden. Hierzu gibt es eine Vielzahl an Templates, die zur Durchführung des Beratungsgesprächs genutzt werden können.⁸¹ Eine Template-Empfehlung wird an dieser Stelle als nicht sinnvoll erachtet, da Forschende, je nach Disziplin, Forschungsprojekt, etc. unterschiedliche Anforderungen an einen DMP haben.

Die Besprechung einiger Kernaspekte eignet sich allerdings grundsätzlich, um Forschende auf die Erstellung eines DMPs vorzubereiten.

Diese werden in Helbig u. a.⁸² zusammengefasst und empfohlen (basierend auf Erarbeitung der Unterarbeitsgruppe „Datenmanagementpläne“ der DINI/nestor-AG Forschungsdaten) und decken sich mit einigen Vorabfragen wie in Kap. 6.2. beschrieben⁸³:

- *Kontext der Anfrage: Gibt es eine Auflage des Forschungsförderers, die die Erstellung eines DMPs vorsieht? Wird eine spezielle Vorlage (Template) hierfür zur Verfügung gestellt? Geht es um einen Projektantrag oder ein laufendes Projekt?*
- *Gibt es eine Frist für den DMP?*
- *Datenspeicherung und -verarbeitung: Was für Daten entstehen im Projekt oder werden verarbeitet? Wie werden die Daten erhoben? Mit welcher Software? Wie groß wird der benötigte Speicherplatz voraussichtlich? Wo sollen die Daten während des Projekts gespeichert werden? Welche Backup-Strategie gibt es? Welche Systeme werden dafür genutzt (Speicherung auf dem Server, in der Cloud, auf anderen Speichermedien)? Wer soll Zugriff auf welche Daten haben? Gibt es rechtliche Aspekte zu bedenken?*
- *Datendokumentation: Wie bzw. in welcher Form werden die Daten beschrieben und dokumentiert? Werden methoden- bzw. disziplinspezifische Standards angewendet? Wer ist für die Dokumentation der Daten verantwortlich?*

⁸¹ Siehe Helbig u. a., „Erfahrungen und Empfehlungen aus der Beratung bei Datenmanagementplänen“.

⁸² Ebd.

⁸³ Siehe auch Helling, „Wie geht bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement?“

- *Datenarchivierung: Welche Daten sollen ins Datenarchiv? Welche Daten sollen für 10 Jahre gespeichert werden? Welche Daten müssen nach Projektende gelöscht werden? Wer ist verantwortlich für die Überführung der Daten ins Archiv, die langfristige Speicherung und die Löschung der Daten? Fallen für die Archivierung der Daten Kosten an? Inkludiert die Datenarchivierung auch die Archivierung der zugehörigen Software?*
- *Datenpublikation: Sollen Daten darüber hinaus veröffentlicht werden? Wie sind die Anforderungen des Drittmittelgebers hierzu? Wo und auf welche Weise (offen, eingeschränkt, geschlossen) sollen die Daten veröffentlicht werden? Unter welcher Lizenz werden die Daten veröffentlicht? Entstehen für die Publikation der Daten Kosten? Wer ist verantwortlich für die Datenpublikation und wann geschieht dies?⁸⁴*

Vor jedem Beratungsgespräch sollten die genauen Vorgaben zu Datenmanagementplänen der Forschungsförderer überprüft werden, da diese Vorgaben sich stets ändern können.⁸⁵

Wie zuvor beschrieben, kann ein Beratungsvorgang mehrere Beratungsgespräche umfassen. Insbesondere bei der Beratung zu Datenmanagementplänen, die während eines Forschungsvorhabens aktualisiert werden, können Folgetermine zur Durchsicht des ausgefüllten DMPs und Verbesserung der Dokumentation hilfreich sein.

8. Fazit

FDM-Beratungen sind neben Informationsmaterialien, Schulungen und Workshops, etc. ein wichtiger Teilaspekt der Forschungsunterstützung, um gemeinsam mit den Forschenden passgenaue FDM-Lösungen für ihre Forschungsdaten zu ermitteln.

Wie in Kap. 1 beschrieben, existieren in der breiteren FDM-Community bislang keine institutionsübergreifenden, standardisierten Prozesse für Beratungsvorgänge. Dies ist einerseits – nicht zuletzt für eine Qualitätssicherung – wünschenswert. Andererseits sollte ein Maß an Flexibilität stets gewahrt werden; eine stringente Vereinheitlichung ist aufgrund der großen Heterogenität von Institutionen, ihren Forschenden und Beratungsanfragen nicht zielführend. Daher sollten empfohlene Prozesse in jedem Fall von einzelnen Institutionen auf ihre Passgenauigkeit überprüft und ggf. angepasst werden.

Die vorangehende Konzeptentwicklung für Beratungen in Brandenburg versucht dies zu tun: eine Basis für den Aufbau und die Durchführung von Beratungen zu schaffen, welche im Laufe des Projektvorhabens IN-FDM-BB⁸⁶ institutionsübergreifend pilotiert und weiterentwickelt wird.

Generell lässt sich festhalten, dass der systematische Umgang mit Forschungsdaten Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten fördert und ein essentieller Bestandteil des Forschungsalltags sein sollte. Unterstützung beim Umgang mit Forschungsdaten, insbesondere in Form von Beratungen, ist daher eine dringend notwendige Infrastrukturdienstleistung und Daueraufgabe, welche an jeder Forschungseinrichtung benötigt wird.

⁸⁴ Helbig u. a., „Erfahrungen und Empfehlungen aus der Beratung bei Datenmanagementplänen“, 31.

⁸⁵ Helbig, „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“.

⁸⁶ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag“.

Literaturverzeichnis

Biernacka, Katarzyna, Petra Buchholz, Sarah Ann Danker, Dominika Dolzycka, Claudia Engelhardt, Kerstin Helbig, Juliane Jacob, u. a. *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement*. Version 4. Zenodo, 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5773203>.

Deutsche Forschungsgemeinschaft. „Guidelines for Safeguarding Good Research Practice: Code of Conduct“, 20. April 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>.

Dunk, Andreas von der, und Thorsten Gille. „Leitfaden für Beratungsgespräche im Forschungsdatenmanagement“. Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, 16. September 2019. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-353693>.

Gnadt, Timo, und Lena Steilen. „Beratungsangebote für Forschende“, Bausteine Forschungsdatenmanagement, Nr. 1 (2018) (25. Oktober 2018): 30–38. <https://doi.org/10.17192/bfdm.2018.1.7816>.

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, 31. Oktober 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

Helbig, Kerstin. „3.3 Schulungs- und Beratungskonzepte“. In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, herausgegeben von Markus Putnings, Heike Neuroth, und Janna Neumann, 239–54. De Gruyter, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-014>.

Helbig, Kerstin, Ivonne Anders, Petra Buchholz, Gianpiero Favella, Daniela Adele Hausen, Sonja Hendriks, Jochen Klar, u. a. „Erfahrungen und Empfehlungen aus der Beratung bei Datenmanagementplänen“, Bausteine Forschungsdatenmanagement, Nr. 2 (2020) (7. Oktober 2020). <https://doi.org/10.17192/BFDM.2020.2.8283>.

Helling, Patrick. „Wie geht bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement? Durchführung, Protokollierung und Analyse von Beratungsvorgängen im geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement am Beispiel des Data Center for the Humanities (DCH)“. *ABI Technik* 42, Nr. 4 (8. November 2022): 242–57. <https://doi.org/10.1515/abitech-2022-0044>.

Helling, Patrick, Stefan Kellendonk, und Marina Lemaire. „Kernaspekte der Beratung im Forschungsdatenmanagement“, Bausteine Forschungsdatenmanagement, Nr. 2 (2022) (24. Dezember 2022). <https://doi.org/10.17192/BFDM.2022.2.8510>.

IN-FDM-BB/FHP, und IN-FDM-BB/UP. „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

Ludwig, Jens, und Harry Enke, Hrsg. *Leitfaden zum Forschungsdaten-Management: Handreichungen aus dem WissGrid-Projekt*. Glückstadt: VWH, Verlag Werner Hülsbusch, Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft, 2013.

Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

Panitz, Michael. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.1 Konzept der Bedarfserhebung“. FDM-BB, 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7870896>.

Radtke, Ina, Niklas Hartmann, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Ulrike Wuttke, Janine Straka, Miriam Zeunert, und Carsten Schneemann. „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“. Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

Universität Potsdam. „Forschungsdatenstrategie 2019-2022“, 2020.
<https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-44436>.

Vock, Rainer. „Evaluation der FDM-Beratung 2019: Projektbericht 4.2: Evaluation des Beratungsangebots der Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement (KS FDM) an der Friedrich-Schiller-Universität Jena“, 22. November 2019. <https://doi.org/10.22032/DBT.40382>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. *Scientific Data* 3, Nr. 1 (15. März 2016): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Wuttke, Ulrike, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. „Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg“. Potsdam, 2021. <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>.